

**АРЧАНИНГ АСОСИЙ ЗАРАРКУНАНДАЛАРИ ВА УЛАРГА ҚАРШИ
КУРАШИШДА САМАРАЛИ УСУЛЛАРНИ ҚЎЛЛАШ**

Абдуллаев Хусниддин Миркомил ўғли

Тош ДАУ Магистранти.

Хасанов Анвар Муроталиевич

Тош ДАУ докторанти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7195506>

Анотация. Ўрмон ва манзарали дарахталарда зарар келтирадиган турли хил зараркунандалар мавжуд бўлиб тоғли ва тоғ олди худудларда маданий ва табиий ривожланадиган зарар кунандаларнинг 20 дан ортиқ тури аниқланган. Булардан 10 дан ортиқ асосий зараркунандалар зарар келтиради. Дунёда мўйловдорларнинг 20 мингдан ортиқ тури маълум бўлиб, уларнинг кўпчилиги ўрмон ва қишлоқ хўжалигига зарар келтиради. Ўзбекистан Республикасида мазкур куртанинг 50га яқин тури маълум бўлиб, улардан 22дан ортиқроқ тури дендрофил бўлиб, ўрмон ва мевали дарахтларнинг танаси, шохлари ва илдизига зарар келтиради.

Калит сўзлар: ўрмон ва манзарали дарахтлар, Арча златкаси, Арча мўйлабдори, пўстлоқхўрлар, энтомофаг, биоценоз.

Анотация. Существуют различные вредители, наносящие вред лесам и декоративным деревьям, выявлено более 20 видов вредителей, которые в культурном и природном отношении развиваются в горных и предгорных районах. Из них более 10 крупных вредителей наносят ущерб. Существует более 20 000 видов усачей, большинство из которых наносят ущерб лесам и сельскому хозяйству. В Республике Узбекистан известно около 50 видов этого долгоносика, из них более 22 видов являются дендрофильными и повреждают ствол, ветви и корни лесных и плодовых деревьев.

Ключевые слова: лесные и декоративные деревья, арчевый златка, арчевый усач, лубоеды, энтомофаг, биоценоз.

Abstract. There are various pests that damage forests and ornamental trees, and more than 20 species of pests that develop culturally and naturally in mountainous and sub-mountainous regions have been identified. Of these, more than 10 major pests cause damage. There are more than 20,000 species of moustache, most of which cause damage to forests and agriculture. About 50 species of this weevil are known in the Republic of Uzbekistan, of which more than 22 species are dendrophilous and damage the trunk, branches and roots of forest and fruit trees.

Keywords: forest and ornamental trees, juniper zlatka, juniper barbel, luboyed, Entomophag, biosenosis.

Ўрмон ва манзарали дарахтлар кўламини кенгайтириш ва улардан самарали фойдаланиш мақсадида бир нечта йирик лойиҳалар амалга оширилмоқда. Мамлакатимиз аҳолисининг ёғоч ва ёғоч материалларига бўлган талабини қондириш долзарб муоммолардан бири ҳисобланади.

Мамлакатимизда кенг тарқалган манзарали дарахт зараркунандалардан Арча златкаси (*Anthaxia candarti* Scm), Арча мўйлабдори (*Semanotus semenovi* Okun), Шаҳар мўйловдори (*Aeolesthes sarta* Solck), Пўстлоқхўрлар (*Lpidae.*), Арракашлар (*Byrrhidae*),

Қолқондорлар (*Diaspididae*) ва барг ўровчилар (*Tortricidae*) асосийларидир. Мамлакатимиз ўрмон биоценозида ўтказилган кузатувларимизга кўра бир нечта хавфли зараркунандаларнинг кўплаб турлари учраши аниқланди шу билан бирга улар сонини бошқариб турувчи энтомофаг-паразитларининг тур таркиби мавжуд [1, 4, 5].

Бизнинг адабиётлар тахлилимизга кўра ўрмонзорлар биоценозида учровчи зараркунанда ва уларнинг энтомофаг паразит турлари ўзаро муносабати турлича бўлиб булар бир нечта омилларга боғлиқ бўлади. Бунда ўрмонзорларнинг кенглиги, жойлашган иқлим шароити, экологик факторлари ҳамда ўрмон дарахтларининг тур таркибига боғлиқ экан.

Кузатувларимизда зараркунанданинг Фарғона, Андижон, Наманган вилоятларида ўрмон ва манзарали дарахтларда тезда тарқалиб, зарарланган дарахтларнинг 85 фоизгача шикастланишини аниқладик. Айниқса арча златкаси ва арча мўйлабдорлари тезда тарқала бошлади. Шаҳар мўлобдорининг биологик хусусиятларини ўрганиш асосида, унга қарши илмий асосланган кураш усуллари тизими ҳамда воситаларни яратиш ва амалий тавсиялар бериш талаб этилади. Бунда арча златкаси ва шаҳар мўйлабдори билан бирга бошқа зараркунандалар зарар келтириши аниқланди.

Арча златкаси - *Anthaxia candarti* Scm. Арча златкаси Марказий Осиё мамлакатларида арча ўсадиган худудларда кенг тарқалган бўлиб, денгиз сатҳидан 3000 метр, баландликда ҳам учрайди. Арчанинг ҳамма навларига зарар етказди. Арча златкасининг узунлиги 4-7 мм, ранги тўқ металсимон ялтироқ. Имаголари тухумларини арча танасига 4-5 донадан қилиб қўяди. Биринчи қуртчаларининг тухумдан чиқиши июн ойининг бошларига тўғри келади. Қуртчалари кузгача арчаларни кемириб шу жойнинг ўзида қурт ҳолида ёки тўлиқ ривожланмаган кўнғиз ҳолида қишлоғга кетади. Баҳор ойида ҳаво иссиши билан қуртчалари озикланишни давом эттиради. Қуртчалари тўлиқ ривожланиб бўлгандан кейин кўнғизга айланади. Кўнғизларининг оммавий тарқалиши апрел ойининг охирига тўғри келиб, арчазорлардаги арчаларга тухумларини қўя бошлайди. Кўнғизлари гулларнинг нектарлари билан озикланади. Икки йилда бир марта авлод беради.

Кўнғизлари кўпроқ ёруғлик ва иссиқликни севади, шунинг учун ҳам куёш тикка тушадиган арчазорларни кўпроқ зарарлайди. Бу зараркунандалар ҳам бошқа златкалар ҳолсизланган ва янгидан кесилган арчаларни хўш кўради, айниқса, новдаларини кучли зарарлайди. Зараркунанда дарахтни ерга яқин шохларидан бошлаб зарарлайди. Шунинг учун златка зарарлаган арча пастдан тепасига қараб куриб боради. Арча златкаси билан зарарланган арчазорларнинг 80 % гача нобуд бўлиши кузатилган [2].

Арча мўйлабдори - *Semanotus semenovi* Okun. Арча мўйлабдори Ўзбекистоннинг арча ўсадиган тоғли худудларида кенг тарқалган бўлиб, фақат арчани зарарлайди. Бу зараркунанда ҳам физиологик ва техник зараркунанда ҳисобланади. У физиологик томондан ҳолсизланган арчаларни хўш кўради, соғ арчаларга зарар етказмайди.

Кўнғизининг катталиги 10-16 мм. Бўлиб қора кўнғир рангда. Бош ва кўкрак қисми тансига нисбатан тўқроқ. Қанотлари куёшда ялтирайди, устки қисмида иккита сарҳич доғи бор. Арча мўйлабдори кўнғизлик ёки личинка ҳолида кесилган дарахтлар ковакларида ёки ўзи озикланган дарахт тансида қишлаб қолади. Арча мўйлабдори бир йилда бир марта авлод беради. Қишловдан кўнғизлари ҳаво ҳароратига қараб апрел ойининг бошида, ҳаво иссиқ келган йиллари эса март ойида чиқади. Учиб чиқиш даври ҳаво ҳароратига қараб бир ойгача

давом этиши мумкин. Қўнғизлари кам ҳаракат бўлиб улар деярли озикланмайди. Урғочи қўнғизлар тухумларини холсиз, кекса арча дарахтининг ёрилган жойларига бир нечтагача қўяди. Тухум қўйиш даври қўнғизлар ҳаётининг охиригача давом этади. Соғлом ва ёш дарахтларни деярли зарарламайди. Қўнғизлари арчаларнинг кесилган ёки синган новдаларини 1-2 км узоқликда бўлса ҳам топиб боради. Тухумларининг эмбрионал ривожланиш даври 25-30 кунгача давом этиши мумкин. Биринчи ёшдаги қуртчалари дастлаб дарахтнинг пўстлоғи билан/ кейинчалик пўстлоқ ости билан катта ёшга етгач арча танасини тешиб ички қисмига кириб кетади. Арча мўйлобдори арчанинг ихтисослашган зараркунандаси ҳисобланиб арчадан ташқари бошқа дарахтларда зарар келтирмайди. Ушбу зараркунанда Ўрта Осиёда кенг тарқалган [3].

1-жадвал

Арча зараркунандаларига қарши кураш натижалари

№	Вариантлар	Ишчи суяқликни қўлаш сарфи, л/га	1 туп арча дарахтидаги ўртача зараркунанда сони, дона				Биологик самарадорлик кунлар бўйича, %		
			Ишловдан олдин	Пестицид сепилган кундан бошлаб назорат кунлари			1	3	7
				1	3	7			
1	Карбафос-30 % кэ л/га	2.8	33.0	14.2	7.5	4.8	56.9	77.2	85.4
2	Фуфанон 57 % э.к. л/га	3.0	38.5	12.4	5.4	4.5	67.7	85.9	88.3
3	Назорат (ишланмаган)	-	48.4	52.1	50.7	54.2	-	-	-

Арча зараркунандаларига қарши куйидаги пестицидларни қўллашни тавсия қиламиз Карбафос-30 % кэ. 2,8-3,0 кг/га. Фуфанон 57 % э.к. 3,0 л/га. Мосплан- 20 % н.кук. 0,15 л/га препаратлари билан ишлов берилганда дарахт танаси зараркунандаларини 77-85 % гача камайтириш мумкин.

REFERENCES

1. Эсанбоев Ш., Анорбоев А., Аблазова М. Мевали ва манзарали дарахт тана зараркунандалари. – Тошкент, 2019. – 11-18 б.
2. Балыкина Е.Б., Ягодинская Л.П., Дучак А.Н. Против вредителей // Журнал Защита и карантин растений. - М.: Колос, 2003. - №11. – С. 31.
3. Яхонтов В.В. Вредители сельскохозяйственных растений и продуктов Средней Азии и борьба с ними. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1953. – 663 с.
4. <http://www.domovest.ru/zemlay/ogorod/vredtom.html>.
5. <http://zachita-rast.ru/4.html>.